

ЕАЭС — Куба: институционализация взаимодействия и потенциал современного сотрудничества

Чмырева В. А.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики Российской академии наук, Москва, Российская Федерация
e-mail: verachmyreva@gmail.com

РЕФЕРАТ

Исследование направлено на изучение процесса становления и развития евразийско-кубинского партнерства в новых геополитических условиях и его роли в формирующейся архитектуре мировой экономики и геополитики. Проанализирована планомерная работа Евразийской экономической комиссии на кубинском направлении, показана системообразующая роль России в выстраивании взаимовыгодного партнерства с Республикой Куба, обозначены приоритеты взаимодействия и определены факторы влияния.

Цель. Определить значимость и потенциал кубинского направления во внешнем контуре Евразийского экономического союза в условиях формирующейся многополярности.

Задачи. Изучить процесс институционализации евразийско-кубинского партнерства, выявить основные направления сотрудничества, проанализировать актуальные тренды и факторы влияния, определить перспективы взаимодействия.

Методология. Автор использует сочетание общенаучных теоретических и специальных методов; особое значение имеют метод сравнительного анализа и логический метод. При работе с нормативно-законодательными источниками использованы методы анализа правовых документов (нормативный метод).

Результаты. Потенциал отношений между ЕАЭС и Кубой не реализован в полной мере; присутствуют явные диспропорции по странам — участникам евразийского партнерства; пристального внимания заслуживает растущая роль китайского фактора в контексте евразийско-кубинских отношений.

Выводы. В условиях формирования многополярной системы международных отношений эффективное взаимодействие по линии ЕАЭС — Куба — Китай может обеспечить возможность совместной реализации глобальных задач устойчивого развития государств.

Ключевые слова: ЕАЭС, Куба, Россия, Латино-Карибская Америка, евразийская интеграция

Для цитирования: Чмырева В. А. ЕАЭС — Куба: институционализация взаимодействия и потенциал современного сотрудничества // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2023. Т. 17. № X. С. 181–190.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-02-181-190>

EAEU — Cuba: Institutionalization of Interaction and the Potential of Modern Cooperation

Vera A. Chmyreva

Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
e-mail: verachmyreva@gmail.com

ABSTRACT

The research is aimed at studying the process of establishment and development of Eurasian-Cuban partnership under new geopolitical conditions and its role in the emerging global economy and

geopolitics. The author reviews the methodical work of Eurasian Economic Commission as well as the system-forming role of Russia in building a mutually beneficial partnership with the Republic of Cuba, the priorities of interaction and the factors of influence are defined.

Aim. To appraise significance and potential of the Cuban direction in the Eurasian Economic Union strategy in the context of the emerging multipolarity.

Tasks. To study the process of institutionalization of the Eurasian-Cuban partnership, main areas of cooperation, current trends and factors of influence, determining the prospects for interaction.

Methods. A combination of general scientific theoretical and special methods is used. The method of comparative analysis and the logical method are of prime importance. When working with regulatory and legislative sources, the normative method is used.

Results. The potential of EAEU — Cuba relations has not been implemented yet; there are clear disproportions between the member countries; and the growing role of Chinese factor in the context of Eurasian-Cuban relations requires due consideration.

Conclusion. Effective coordination within EAEU — Cuba — China can provide joint implementation of global challenges targeted at states' sustainable development under the formation of a multipolar world order.

Keywords: EAEU, Cuba, Russia, Latin-Caribbean America, Eurasian integration

For citation: Chmyreva V. A. EAEU — Cuba: Institutionalization of Interaction and the Potential of Modern Cooperation // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2023. Vol. 17. No. 2. P. 181–190. (In Rus.)

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-02-181-190>

Введение

Многополярность как модель будущего мирового устройства представляется постулатом формирующейся геополитической реальности, в которой Евразийский экономический союз (ЕАЭС, Союз) может стать одним из полюсов новой глобальной экономической и политической архитектуры. В этом контексте особое значение приобретают трансрегиональные партнерства ЕАЭС с государствами Латино-Карибской Америки (ЛКА), что отвечает стратегии многоформатного сотрудничества Союза с внешними партнерами и способствует расширению его экономических и геополитических возможностей, содействуя международной диверсификации отношений стран — членов ЕАЭС.

Процессы институционализации взаимодействия и усиления диалогового механизма ЕАЭС с государствами ЛКА были запущены латиноамериканским турне Президента Российской Федерации В. В. Путина в 2014 г., которое, по мнению зарубежных СМИ, имело явный геополитический подтекст (посещение региона состоялось на фоне украинского кризиса и эскалации отношений с западными партнерами)¹ и для Вашингтона стало «неприятным геополитическим сюрпризом» [7, с. 463]. В преддверии латиноамериканского турне президент, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что Россия готова «наверстывать упущенное»².

Несмотря на отсутствие конкурентных преимуществ в институциональном плане в сравнении с США, Китаем (КНР) и ЕС в регионе и безоговорочной политической поддержки со стороны стран ЛКА (за исключением Кубы, Венесуэлы, Никарагуа) в крымском вопросе, с 2014 г. отмечается активизация сотрудничества РФ с латино-карибскими странами, и сегодня Москва стремится выступать драйвером к расширению присутствия ЕАЭС в ЛКА, развивая инициативу формирования Большого евразийского партнерства³.

¹ F. J. Calero. Cómo es la relación de Rusia con Argentina, Cuba y Brasil [Электронный ресурс] // ABC Internacional. 13.07.2014. URL: <https://www.abc.es/internacional/20140713/abci-rusia-argentina-america-relaciones-201407122045.html> (дата обращения: 10.05.2023).

² Интервью латиноамериканскому агентству «Пренса Латина» и российскому агентству ИТАР-ТАСС [Электронный ресурс] // Президент России. 11.07.2014. URL: <http://www.kremlin.ru/catalog/countries/AR/events/46190> (дата обращения: 10.05.2023).

³ Владимир Путин в режиме видеоконференции выступил на пленарной сессии I Евразийского экономического форума [Электронный ресурс] // Президент России. 26.05.2022. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/68484> (дата обращения: 10.05.2023).

В этой связи особый интерес представляет взаимодействие ЕАЭС с Республикой Куба (РК), историческим союзником России, которое, по мнению Президента РФ, «носит стратегический характер и ориентировано на долгосрочную перспективу»¹.

Процессы институционализации взаимодействия ЕАЭС с Кубой

Процессы стартовали с 2015 г. после серии встреч министра по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Т. Валовой с представителями посольства РК в РФ, в ходе которых кубинская сторона выразила интерес к интеграционным процессам на евразийском экономическом пространстве и к налаживанию сотрудничества с ЕЭК². Посол РК Эмилио Лосада Гарсия обозначил заинтересованность в торгово-экономическом взаимодействии по таким приоритетным для Кубы направлениям, как доступ на общий рынок лекарств и медицинских изделий ЕАЭС, а также на рынок табачной и алкогольной продукции союзных государств³.

Заинтересованность сторон в скорейшей интенсификации контактов неоднократно подчеркивалась в ходе встреч представителей ЕЭК с кубинской стороной. Директор Департамента развития интеграции ЕЭК С. Шухно высоко оценил перспективы развития двустороннего сотрудничества с Кубой, заявив, что «в 2016 г. товарооборот между государствами — членами Союза и Кубой вырос на 53,1%» и «позитивная динамика сохранилась и в первые месяцы текущего года»⁴.

Статистика ЕЭК свидетельствует о том, что в 2016 г. товарооборот между странами составил 325 млн долл. США (для сравнения, в 2015 г. — 211,8 млн долл. США)⁵. Географическое распределение, по данным ЕЭК, выглядит следующим образом: российско-кубинский товарооборот в 2016 г. составил 248,0 млн долл. США (торговля традиционно носит несбалансированный характер, и российский экспорт (213,6 млн) существенно превышает российский импорт (34,4 млн)); внешнеторговый оборот Республики Беларусь (РБ) с Кубой достиг 67,0 млн долл. США; между Казахстаном и Кубой — 9,8 млн долл. США⁶. Таким образом, крупнейшими партнерами Кубы в ЕАЭС выступают Россия и Беларусь; торгово-экономические отношения РК с Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном развиты слабо.

Подписание Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Правительством РК⁷ 31 мая 2018 г. открыло новую страницу в истории взаимоотношений евразийской «пятерки» с Островом Свободы, а рабочий визит делегации ЕЭК на Кубу был представлен как «свидетельство возрождения торгово-экономических связей с традиционными партнерами Республики на евразийском континенте и стимул для подъема сотрудничества на новый достойный уровень»⁸. Меморандум анонсировал интенсификацию усилий сторон по увеличению оборота торговли и инвестиций; также была проработана подготовка первого заседания рабочей группы и совместного плана действий на 2019–2020 гг. (Первое заседание совместной комиссии по взаимодействию между ЕЭК и правительством РК, а также конференция

¹ См.: Интервью латиноамериканскому агентству «Пренса Латина» и российскому агентству ИТАР-ТАСС [Электронный ресурс] // Президент России. 1.07.2014. URL: <http://www.kremlin.ru/catalog/countries/AR/events/46190> (дата обращения: 10.05.2023).

² Министр ЕЭК Татьяна Валова встретилась с представителями Посольства Кубы в РФ [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. 29.07.2015 (Обновлено: 28.06.2019) URL: <https://eec.eaeunion.org/news/30-07-2015-2/> (дата обращения: 10.05.2023).

³ Министр ЕЭК Татьяна Валова: «Развитие экономических отношений Кубы со странами ЕАЭС является перспективным по целому спектру направлений» [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. 23.12.2016 (Обновлено: 28.06.2019). URL: <https://eec.eaeunion.org/news/23-12-2016-1/> (дата обращения: 10.05.2023).

⁴ Сергей Шухно: «Развитие единого рынка Союза будет способствовать увеличению объемов торговли стран ЕАЭС с Кубой» [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. 17.04.2017 (Обновлено: 28.06.2019). URL: <https://eec.eaeunion.org/news/18-04-2017/> (дата обращения: 10.05.2023).

⁵ Внешняя торговля ЕАЭС по странам [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/files/dep_stat/tradestat/tables/extra/2016/12_180_1/E201612_2_1.pdf (дата обращения: 10.05.2023).

⁶ См.: Внешняя торговля с третьими странами [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. URL: https://eec.eaeunion.org/commission/department/dep_stat/tradestat/tables/extra/ (дата обращения: 10.05.2023).

⁷ Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Правительством Республики Куба [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01518028/ms_06062018 (дата обращения: 10.05.2023)

⁸ ЕЭК и правительство Кубы подписали меморандум о взаимопонимании [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. 04.06.2018. URL: <http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/4-06-2018-1.aspx> (дата обращения: 10.05.2023).

деловых кругов, посвященная вопросам взаимовыгодного сотрудничества, состоялась в ходе рабочего визита делегации ЕЭК на Кубу 6–8 февраля 2019 г. [1, с. 47].)

На встрече председателя коллегии ЕЭК Т. Саркисяна с послом РК в Москве (2019 г.) стороны отметили, что, несмотря на сохраняющиеся незначительные цифры по товарообороту между странами, наблюдается положительная динамика: «В январе–ноябре 2018 г. товарооборот государств ЕАЭС с Кубой увеличился на 6,8% до 377,1 млн долл. США. Экспорт стран ЕАЭС на Кубу составил 349,6 млн долл., импорт — 27,5 млн долл. США. Основным фактором увеличения экспорта стало наращивание вывоза на Кубу минеральных продуктов (на 24%), а также машин, оборудования и транспортных средств (на 5,4%)»¹.

Очередной раунд сближения произошел на полях ежегодной международной гаванской выставки-ярмарки (FIHAV-2019): в ходе визита делегация ЕЭК провела ряд встреч с членами правительства страны и с руководством ассоциаций деловых кругов, по завершении которых министр ЕЭК С. Глазьев констатировал необходимость эффективного использования созданной инфраструктуры взаимодействия и «расширения субстантива диалога... за счет увеличения объемов торговли и инвестиций»².

На гаванской выставке были представлены крупные российские компании и организации. По заявлению пресс-центра АО «Российский экспортный центр», «Россия является крупнейшим партнером Кубы в модернизации ее промышленных предприятий. Если сложить суммы уже действующих контрактов и планируемых к подписанию, то Россия окажется на первом месте по потенциалу сотрудничества с Кубой в материальной сфере»³. Национальная экспозиция Республики Беларусь (РБ) представила востребованную на кубинском рынке продукцию предприятий ОАО «БелАЗ», ОАО «Белгромаш» (сельскохозяйственное оборудование для подготовки и возделывания земли, посева и внесения удобрений) и др.

В то же время заявленные успехи и дипломатическая работа на уровне профильных министерств и ведомств контрастируют со статистикой ЕЭК: после достижения рекордного уровня товарооборота в 417,5 млн долл. в 2018 г. товарооборот государств — членов ЕАЭС с РК начал стремительно сокращаться⁴. К 2020 г. он сократился почти втрое и составил 155,7 млн долл. США — менее 0,1% внешне-торгового товарооборота ЕАЭС⁵. При этом на заседании межправительственной комиссии РФ — Куба вице-премьер РФ Ю. Борисов заявил о планах вывести российско-кубинский товарооборот в 2019 г. «на уровень, близкий к \$500 млн»⁶.

Примечательно, что до 2014 г., времени введения западных экономических санкций в отношении России, которые привели к значительному сокращению внешнеторгового оборота РФ, Куба не значилась в числе основных торговых партнеров Таможенного союза и Единого экономического пространства (ТС и ЕЭП) и не отмечена в статистике ЕЭК. Данные за 2014 г. свидетельствуют о том, что товарооборот ТС и ЕЭП с Кубой за год сократился с 240,4 млн долл. (в 2013 г.) до 218,1 млн долл. США в 2014 г.⁷ Устремившиеся в последующие годы вверх графики торговли были прерваны растущей политической напряженностью и глобальными рисками для мировой экономики; в дальнейшем ситуация усугубилась в связи с пандемией.

¹ Страны ЕАЭС будут развивать экономические взаимоотношения с Кубой [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. 23.01.2019 (обновлено: 28.06.2019). URL: <https://eec.eaeunion.org/news/23-01-2019-5/> (дата обращения: 10.05.2023).

² ЕАЭС и Куба настроены на углубление сотрудничества во всех форматах [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. 12.11.2019 (обновлено: 03.07.2020). URL: <https://eec.eaeunion.org/news/12-11-2019-2/> (дата обращения: 10.05.2023).

³ Российский экспортный центр и «Экспоцентр» презентуют российские компании на выставке FIHAV-2019 в Гаване [Электронный ресурс] // Экспоцентр. Москва. 28.10.2019. URL: <https://www.exposentr.ru/ru/news/rossiyskiy-eksportnyy-tsentr-i-ekspocentr-prezentuyut-rossiyskie-kompanii-na-vystavke-fihav-2019/> (дата обращения: 10.05.2023).

⁴ Внешняя торговля с третьими странами [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. URL: https://eec.eaeunion.org/comission/department/dep_stat/tradestat/tables/extra/ (дата обращения: 10.05.2023).

⁵ Итоги внешней торговли ЕАЭС со странами вне ЕАЭС [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/time_series/Pages/Times_series_External_trade.aspx (дата обращения: 10.05.2023).

⁶ Россия и Куба хотят довести товарооборот по итогам 2019 года до \$500 млн [Электронный ресурс] // ИА ТАСС. 20.09.2019. URL: <https://tass.ru/ekonomika/6909524> (дата обращения: 10.05.2023).

⁷ Внешняя торговля ТС и ЕЭП по странам [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/files/dep_stat/tradestat/tables/extra/2014/12_180/E201412_2_1.pdf (дата обращения: 10.05.2023).

С 2019 г. отмечается процесс евразийско-кубинского геополитического сближения. Неприятие санкционного давления со стороны США было заявлено одним из объединяющих факторов российско-кубинского сотрудничества в ходе официального визита Д. Медведева на Кубу (октябрь 2019 г.), которое состоялось на фоне политического и экономического кризиса в Венесуэле и смены правительств в Бразилии и Аргентине¹. Результатом встречи стали достигнутые договоренности об увеличении экспорта российской животноводческой продукции и пшеницы, реализации программ модернизации кубинского топливно-энергетического комплекса, восстановления железнодорожной инфраструктуры, обеспечения энергетической безопасности страны.

Итогом стало подписание серии новых межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческих контрактов (между ОАО «РЖД» и «Железными дорогами Кубы» на восстановление и модернизацию местной железнодорожной инфраструктуры, «Интер РАО-Экспорт» и кубинская Energoimport согласовали «дорожную карту» капитального ремонта энергоблоков на трех кубинских теплоэлектростанциях, обсуждались вопросы повышения эффективности эксплуатации месторождений Кубы, на которых работают российские компании и др.)².

Президент Мигель Диас-Канель во время визита в Москву 29 октября 2019 г. на фоне ухудшающейся ситуации в кубинской экономике и усиления американских санкций подтвердил, что позиция «России и Кубы остается неизменной под угрозами Соединенных Штатов», и дал импульс развитию новых проектов³.

Заместитель министра энергетики РФ П. Сорокин на встрече с делегацией Республики Куба (РК) отметил существенный прогресс в развитии российско-кубинского энергетического взаимодействия, включающего комплекс мер по снижению зависимости кубинской электроэнергетической отрасли от импорта углеводородов за счет увеличения их добычи на Кубе с участием российских компаний⁴.

Значимой датой евразийско-кубинского взаимодействия стало 30 октября 2020 г.: на заседании Совета ЕЭК был одобрен проект решения Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) о предоставлении РК статуса государства — наблюдателя при ЕАЭС. 11 декабря 2020 г. решение вступило в силу после одобрения глав пяти государств-членов⁵.

Кубинская сторона высоко оценила значимость приглашения Кубы в ЕАЭС: заместитель премьер-министра РК Рикардо Кабрисас Руис выразил уверенность в том, что сближение со странами ЕАЭС является взаимовыгодным, потому что «решение государства и правительства Кубы о присоединении в качестве государства-наблюдателя к Евразийскому экономическому союзу не формальный акт, а составляющая часть политики диверсификации страны»⁶.

Накануне официального визита делегации ЕЭК на Кубу в декабре 2021 г. на официальном сайте МИД РК появилась заметка под названием «Куба и Евразийский экономический союз — стратегический альянс» о важности кубинско-евразийского сотрудничества в контексте реструктуризации мировой экономики и идейной близости с ЕАЭС. В этой связи ЕАЭС был заявлен как «амбициозный интеграционный проект, продвигаемый Россией, направленный на укрепление экономического блока, который сможет выступить связующим звеном между Европейским союзом и Китаем»⁷.

¹ Российско-кубинские переговоры [Электронный ресурс] // Правительство России. 03.10.2019. URL: <http://government.ru/news/38007/> (дата обращения: 10.05.2023).

² Дмитрий Медведев обсудил с руководством Кубы расширение сотрудничества [Электронный ресурс] // Российская газета. 03.10.2019. URL: <https://rg.ru/2019/10/03/dmitrij-medvedev-obsudil-s-rukovodstvom-kuby-rasshirenie-sotrudnichestva.html> (дата обращения: 10.05.2023).

³ Переговоры с Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом [Электронный ресурс] // Президент России. 29.10.2019. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/61930> (дата обращения: 10.05.2023).

⁴ Павел Сорокин встретился с делегацией Республики Куба [Электронный ресурс] // Министерство энергетики РФ. 30.04.2019. URL: <https://minenergo.gov.ru/node/14703> (дата обращения: 10.05.2023).

⁵ ВЕЭС одобрил предоставление Узбекистану и Кубе статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. 11.12.2020 (обновлено: 19.01.2021). URL: <https://eec.eaunion.org/news/11-12-2020/> (дата обращения: 10.05.2023).

⁶ Sesión Seminario “Cuba y la UEEA: cooperación en el contexto de la reestructuración de la economía mundial” [Электронный ресурс] // Radio Rebelde. 14. 12.2021. URL: <https://www.radiorebelde.cu/noticia/sesion-seminario-cuba-y-la-ueea-cooperacion-en-el-contexto-de-la-reestructuracion-de-la-economia-mundial-rdquo-audio-20211214/> (дата обращения: 10.05.2023).

⁷ Cuba y la Unión Económica Euroasiática, una alianza estratégica [Электронный ресурс] // Representaciones diplomáticas de Cuba en el exterior. 11.12.2021. URL: <https://misiones.cubaminrex.cu/es/articulo/cuba-y-la-union-economica-euroasiatica-una-alianza-estrategica> (дата обращения: 10.05.2023).

По итогам официального визита и заседания совместной комиссии по взаимодействию между ЕЭК и Правительством РК был подписан План совместных мероприятий на 2021–2025 гг., который охватил 34 направления сотрудничества в области банковского дела и финансов, технического регулирования, здравоохранения, фармацевтической промышленности, биотехнологии, туризма¹; состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между ТПП Кубы и Деловым советом ЕАЭС. Один из ключевых проектов — реализация российской компанией модернизации крупнейшего на острове металлургического завода «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти» — в настоящее время находится в активной фазе.

Также речь идет о перспективных проектах с участием РФ и РБ по поставкам российской железнодорожной и автомобильной техники на Кубу, по развитию кубинского сельхозмашиностроения. По словам Председателя Коллегии ЕЭК, план «представляет собой основную матрицу дальнейшего сотрудничества, каждый пункт которой будет содержать практические мероприятия»². Министр ЕЭК С. Глазьев в этой связи отметил: «Перспективы, совершенно очевидно, существуют. Они, может быть, не такие гигантские, как были ранее в период СССР, но зато они реальные, эффективные, основанные на сочетании конкурентных преимуществ»³.

Актуальное евразийско-кубинское сотрудничество

Сотрудничество обладает значительным нереализованным экономическим потенциалом, который приобретает новое значение в стремительно меняющейся геополитической обстановке.

Президент Мигель Диас-Канель, выступая на заседании ВЕЭС в Бишкеке, обозначил глубокую заинтересованность в широкоформатном сотрудничестве с ЕАЭС «в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе»⁴. Первоочередное внимание он обратил на развитие таких направлений сотрудничества, как разведка и разработка углеводородов, энергетика, биофармацевтическая и сталелитейная промышленность, сельское хозяйство, туризм и транспорт, обозначил заинтересованность в экспорте кубинской продукции; подчеркнул важность гармонизации нормативно-правовой базы, регулирующей обращение лекарственных средств и медицинских изделий, что имеет стратегическое значение для дальнейшего развития отношений в условиях неблагоприятной глобальной обстановки.

Показательно, что незадолго до выступления на площадке ЕАЭС Президент РК в сопровождении руководителей профильных министерств совершил международное турне (16–27 ноября 2022 г.), посетив Алжир, Турцию, Россию и Китай — страны, имеющие «стратегическое значение с точки зрения возможностей заключения торговых, экономических и других соглашений»⁵. (СМИ обратили внимание на то, что «Президент вылетел из Гаваны на борту венесуэльского самолета государственной авиакомпании *Compañía*, что свидетельствует о серьезном энергетическом кризисе, который переживает Республика, и „отчаянии Гаваны“»⁶.)

¹ La Unión Económica Euroasiática suscribe un plan de colaboración con Cuba [Электронный ресурс] // CubaEconómica. 13.12.2021. URL: <https://cubaeconomica.com/noticia/economia/la-union-economica-euroasiatica-suscribe-un-plan-de-colaboracion-con-cuba.html> (дата обращения: 10.05.2023).

² ЕЭК и Правительство Кубы намерены подписать долгосрочный план совместных мероприятий [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. 26.11.2021 (обновлено: 26.11.2021). URL: <https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-pravitelstvo-kuby-namereny-podpisat-dolgosrochnyy-plan-sovmestnykh-meropriyatij/> (дата обращения: 10.05.2023).

³ Куба и ЕЭК подписали План совместных мероприятий на 2021-2025 годы [Электронный ресурс] // Российская газета. 13.12.2021. URL: <https://rg.ru/2021/12/13/kuba-i-eek-podpisali-plan-sovmestnykh-meropriyatij-na-2021-2025-gody.html> (дата обращения: 10.05.2023).

⁴ Díaz-Canel: Seguiremos apostando por soluciones viables y duraderas a los graves problemas del mundo [Электронный ресурс] // Granma. Órgano oficial del comité del partido comunista de Cuba. 09.12.2022. URL: <https://www.granma.cu/discursos-de-diaz-canel/2022-12-09/diaz-canel-seguiremos-apostando-por-soluciones-viables-y-duraderas-a-los-graves-problemas> (дата обращения: 10.05.2023).

⁵ Presidente cubano inicia en Argelia gira que le llevará a Rusia, Turquía y China, con el tema energético como asunto clave [Электронный ресурс] // Cubainformación. 17.11.2022. URL: <https://www.cubainformacion.tv/cuba/20221117/100135/100135-presidente-cubano-inicia-en-argelia-gira-que-le-lleva-a-rusia-turquia-y-china-con-el-tema-energetico-como-asunto-clave> (дата обращения: 10.05.2023).

⁶ Díaz-Canel regresa a Cuba tras gira por Argelia, Rusia, Turquía y China [Электронный ресурс] // CyberCuba. 25.11.2022. URL: <https://www.cibercuba.com/noticias/2022-11-26-u199894-e199894-s27061-diaz-canel-regresa-cuba-tras-gira-argelia-rusia-turquia> (дата обращения: 10.05.2023).

В результате встреч Диас-Канеля с главами государств четырех стран были заключены соглашения в области энергетики, здравоохранения, медико-фармацевтической промышленности; стороны договорились о реструктуризации внешнего долга Кубы и поддержке кубинской экономики. В ходе визита в РФ Президент Кубы провел переговоры с высшим руководством страны и встретился с исполнительным директором нефтегазовой компании «Роснефть» И. Сечиним.

С 2022 г. Россия существенно увеличила экспорт нефти на Кубу. По некоторым оценкам, Россия поставила на Кубу нефти на сумму 352 млн долл. — самый большой приток нефти из России в этом столетии, достаточный для покрытия около 40% дефицита поставок на остров¹. ТПП РФ совместно с Национальным Комитетом содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА), Россельхознадзором и Торговой палатой Кубы также работают над устранением проблемных вопросов с целью расширения доступа продукции на рынки двух стран: «...наряду с традиционным кофе и табачными изделиями Куба хотела бы поставлять цитрусовые и ряд тропических фруктов, Россия намерена увеличить поставки пшеницы и продуктов переработки зерна. ...достигнуты договоренности об условиях поставок разнообразной мясной продукции из России на Кубу, идет согласование сертификатов...»².

На фоне активизации политической риторики о евразийско-кубинской идейной близости в движении к многополярному мироустройству и осуждения санкций США в последние годы между странами наблюдался значительный спад товарооборота. Торговый представитель РФ на Кубе А. Богатырь заявил, что товарооборот с Кубой за десять месяцев 2021 г. составил всего 97,9 млн долл., что на 14,5% меньше соответствующего периода прошлого года, однако выход из жестких антиковидных ограничений возвращает функционирование экономики в нормальное русло³.

Несмотря на то, что статистика ЕЭК за 2022 г. отсутствует, на основании данных за январь можно сделать некоторые ограниченные выводы: оборот внешней торговли ЕАЭС с Кубой в январе 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. увеличился в 3,6 раза с 692 617 долл. США до 2 471 029 долл. США⁴. При этом товарооборот России с Кубой составил 2 032 763 долл. США. Показатели товарооборота РФ с Кубой за аналогичный период составили 397 297 долл. США.

Представленные цифры приобретают особое значение в контексте заявленной инициативы Кубы об открытии промышленного парка ЕАЭС на территории особой зоны развития «Мариэль» (ОЗРМ) в 45 км от Гаваны, что дает Евразийскому союзу новые внешнеэкономические возможности выхода в Латино-Карибский регион.

Вице-президент ТПП РФ В. Падалко во время презентации ОЗРМ отметил значение и потенциал внешнеполитического сотрудничества с РК: «Куба — наш стратегический партнер, и мы рассматриваем ее как платформу, с которой мы можем работать с другими странами региона»⁵. А по словам директора департамента развития интеграции ЕЭК Г. Барсегаян, «это осязаемая возможность активнее работать на кубинском рынке не только для компаний из Беларуси и России ..., но и для предприятий из других стран ЕАЭС в случае их интереса»⁶.

2022 г. стал плодотворным с точки зрения усиления российско-кубинского взаимодействия: на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в ноябре 2022 г. Москва и Гавана утвердили Перечень приоритетных двусторонних проектов на период 2022–2030 гг., среди которых проекты в сфере промышленности, энергетики и сельского

¹ Megan Janetsky. Crisis-stricken Cuba caught between ally Russia, nearby U.S. [Электронный ресурс] // The Associated Press. 27.10.2022. URL: <https://apnews.com/article/hurricanes-business-cuba-caribbean-united-states-f5acd5acd3d4788f8dc9647eca1bcfbc> (дата обращения: 10.05.2023).

² Россельхознадзор принял участие в вебинаре делового совета Россия-Куба: перспективные направления сотрудничества в сфере АПК [Электронный ресурс] // Россельхознадзор. 22.04.2021. URL: <https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/41290.html> (дата обращения: 10.05.2023).

³ Товарооборот России с Кубой за неполный 2021 год составил около \$100 млн [Электронный ресурс] // ИА ТАСС. 31.12.2021. URL: <https://tass.ru/ekonomika/13340073> (дата обращения: 10.05.2023).

⁴ Внешняя торговля ЕАЭС по странам [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/files/dep_stat/tradestat/tables/extra/2022/01/E202201_2_1.pdf (дата обращения: 10.05.2023).

⁵ В ТПП РФ прошла презентация кубинской зоны особого экономического развития «Мариэль» [Электронный ресурс] // Торгово-промышленная палата Российской Федерации. 14.02.2022. URL: <https://news.tpprf.ru/ru/news/3013468/> (дата обращения: 10.05.2023).

⁶ Куба предлагает создать промышленный парк ЕАЭС в особой зоне развития «Мариэль» [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. 02.09.2022 (обновлено: 08.09.2022). URL: <https://eec.eaeunion.org/news/kuba-predlagaet-sozdat-promyshlennyy-park-eaes-v-osoboy-zone-razvitiya-mariel/> (дата обращения: 10.05.2023).

хозяйства (поставки на остров локомотивов и автотехники российского производства, российских удобрений, углеводородов, пшеницы и пр.)¹.

Выступая в Государственной Думе РФ в ходе официального визита в Москву 22 ноября 2022 г., Президент Кубы обозначил инициативы, которые успешно реализуются в РК, — это геологоразведочные работы российских компаний, увеличение нефтеотдачи на месторождении Бока де Харуко с применением новых российских технологий, инвестиции РФ в ОЗРМ, модернизация важнейших металлургических предприятий страны, развитие железнодорожной инфраструктуры, поставки топлива. Отдельно кубинская сторона отметила гуманитарную помощь РФ и медицинскую поддержку на фоне пандемии².

«В современных условиях в экономической консолидации евразийского пространства особую роль играет Россия» [2, с. 17], и евразийско-кубинское сотрудничество реализуется под эгидой Москвы, однако, как заметил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро, его потенциал не использован евразийскими государствами. В феврале 2023 г. на заседании Евразийского межправительственного совета в Казахстане министр вновь подчеркнул необходимость углубления отношений с ЕАЭС и подтвердил приверженность карибской нации «к усилению включенности в этот интеграционный механизм»³.

Стремление Кубы развивать отношения с евразийскими партнерами реализуется в рамках заявленной стратегии «диверсификации», которая представляется не только тактическим, но и стратегическим выбором страны, которая борется за сохранение права на выбор в новых геополитических условиях. В этом контексте следует рассматривать подключение Кубы к ЕАЭС как к части инициативы по развитию внешнего контура Большого евразийского партнерства, которое позволит государствам Большой Евразии от Атлантического до Тихого океанов взаимовыгодно выстраивать отношения в торгово-экономической сфере и будет способствовать выработке содержательной международной повестки⁴, расширяя диалог и партнерство на уровне макрорегионов.

Однако внушительный политический капитал евразийско-кубинского взаимодействия, включая богатый опыт советско-кубинского исторического сотрудничества (который остается «уникальной предпосылкой нынешнего и завтрашнего взаимодействия двух стран, двух экономик и двух культур» [4, с. 116]) нивелируется ограниченностью экономических ресурсов РФ, и в этой связи на авансцену выходит китайский фактор, влияние которого может оказаться определяющим в части формирования новой евразийской архитектуры. Исследователи отмечают, что «вакуум, образовавшийся после ухода России с кубинского рынка, быстро заполнялся товарами и капиталом из других стран — Канады, Венесуэлы, Китая...» и «сегодня Куба — весьма требовательный партнер, с диверсифицированными внешнеэкономическими связями...» [3, с. 14].

В настоящее время Пекин является вторым крупнейшим торговым партнером Кубы и конкурирует с США в Латинской Америке, вытеснив Евросоюз [4, с. 59; 9]; стал основным торговым партнером РФ, Казахстана, Армении и Киргизии; является вторым торговым партнером РБ, а китайский проект «Один пояс — один путь» имеет глобальный характер. В 2021 г. Куба подписала соглашение об энергетическом сотрудничестве с Китаем, которое предусматривает участие китайских компаний в модернизации кубинского энергетического сектора. В 2016 г. объем торговли между Китаем и Кубой достиг рекордных 2,5 млрд долл. США, однако в последующие годы произошло снижение, и в 2020 г. общий объем торговли составил менее 1 млрд долл., что является самым низким показателем за десятилетие⁵.

¹ Россия и Куба согласовали перечень совместных проектов до 2030 года [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития Российской Федерации. 18.11.2022. URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiya_i_kuba_soglasovali_perechen_sovlestnyh_proektov_do_2030_goda.html (дата обращения: 10.05.2023).

² Sentimos la calidez que ofrece una familia querida [Электронный ресурс] // Presidencia y gobierno de Cuba. 22.11.2022. URL: <https://www.presidencia.gob.cu/es/presidencia/intervenciones/sentimos-la-calidez-que-ofrece-una-familia-querida/> (дата обращения: 10.05.2023).

³ Cuba reitera la voluntad de profundizar las relaciones con la Unión Económica Euroasiática (+ Video) [Электронный ресурс] // Granma. 03.02.2023. URL: <https://www.granma.cu/mundo/2023-02-03/cuba-reitera-la-voluntad-de-profundizar-las-relaciones-con-la-union-economica-euroasiatica-03-02-2023-10-02-11> (дата обращения: 10.05.2023).

⁴ См.: О перспективах интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] // Совет Федерации. 23.06.2021. URL: <http://council.gov.ru/activity/documents/128320/> (дата обращения: 10.05.2023).

⁵ Fuerte caída del comercio entre dos naciones comunistas: Cuba y China [Электронный ресурс] // Radio Televisión Martí. 05.02.2021. URL: <https://www.radiotelevisionmarti.com/a/n%C3%BAmeros-hablan-de-la-ca%C3%ADda-del-comercio-entre-cuba-y-china/284194.html> (дата обращения: 10.05.2023).

Заключение

Не вызывает сомнений, что потенциал отношений между участниками ЕАЭС и Кубой в настоящее время не реализован, однако у сторон на высшем уровне присутствуют признание необходимости всестороннего развития и углубления отношений между странами и понимание того, что многостороннее сотрудничество выступает дополнительным инструментом хеджирования рисков в условиях прогрессирующего глобального геополитического кризиса. Обращает на себя внимание, что, несмотря на падение экономических показателей сотрудничества со странами ЕАЭС в последние годы, Гавана последовательно проявляет заинтересованность в дальнейшем развитии политических контактов и расширении всестороннего взаимодействия.

В то же время динамика торгово-экономических отношений между ЕАЭС и РК имеет существенные диспропорции по странам — участникам евразийского партнерства: наиболее продуктивные внешнеэкономические отношения с РК сложились у РФ и РБ, и потенциал взаимодействия между странами позволяет прогнозировать готовность к дальнейшему росту взаимосотрудничества.

При этом необходимо признать, что за последние годы отмечается более широкое участие Китая в финансировании ряда системных инфраструктурных проектов на Кубе (энергетического, строительного секторов, добычи минеральных ресурсов и пр.) и рост китайского экономического влияния в регионе наряду с последствиями санкций в отношении России могут нивелировать положительные тенденции в текущих процессах участия ЕАЭС и, прежде всего, РФ в кубинской экономике, наметившиеся в последние годы.

Формат будущего мироустройства определит не только исход военных конфликтов, но и эффективность внешнеэкономического партнерства и международной производственной кооперации. Анализ актуальных событий в мировой политике возрождает представления о блоковости будущего миропорядка; в то же время в условиях его фрагментации только многостороннее взаимодействие между ЕАЭС, РК и КНР может создать условия для динамичного сотрудничества между странами, синергетический потенциал которого станет показателем эффективности многополярного мироустройства.

Литература

1. Ахунбаев А. М., Дауранов Т. Ш., Кузнецов А. С. [и др.] Евразийская экономическая интеграция-2020. М., Публикации ЕАБР, 2020. 80 с. [Электронный ресурс] // Евразийский Банк Развития. URL: https://eabr.org/upload/iblock/d21/EDB_Integration_2020_2020_08_25.pdf (дата обращения: 10.05.2023).
2. Внешнеэкономические связи постсоветских стран в контексте евразийской интеграции: сборник / отв. ред. Л. Б. Вардомский, А. Г. Пылин. М. : ИЭ РАН, 2014. 218 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Vardomsky_Pylin_book_2014.pdf (дата обращения: 10.05.2023).
3. Калашников Н. В., Николаева Л. Б. Россия — Куба: эволюция сотрудничества [Электронный ресурс] // Латинская Америка. 2014. № 7. С. 4–25. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21725937_58780343.pdf (дата обращения: 10.05.2023).
4. Куба накануне смены поколений / отв. ред. В. М. Давыдов. М. : ИЛА РАН, 2017. 130 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32498713_84757516.pdf (дата обращения: 10.05.2023).
5. Разумовский Д. В. Латиноамериканская интеграция выходит в мир. Перспективы для России // Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 8. С. 82–91.
6. Хейфец Б. А. Трансрегиональное переформатирование глобального экономического пространства. Вызовы для России. М. : Институт экономики РАН, 2016. 86 с.
7. Хейфец В. Л. Место Латинской Америки в многополярном мире: взгляды и подходы российских ученых // Латинская Америка. 2021. № 5. С. 50–68.
8. Яковлев П. П. Глобальные головоломки: Иberoамерика в меняющемся мире. М. : ИЛА РАН, 2020. 515 с. DOI: 10.37656/978-5-6043459-6-2
9. Milosevich-Juaristi Mira. Rusia en América Latina: repercusiones para España [Электронный ресурс] // Documento de Trabajo. Real Instituto Elcano. 02.2019 Marzo 2019. URL: <https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2021/10/dt02-2019-milosevichjuaristi-rusia-en-america-latina.pdf> (дата обращения: 10.05.2023). (На испанском)

10. The Eurasian Economic Union & Latin America and the Caribbean: a Transcontinental Partnership. Economic Commission for Latin American and the Caribbean [Электронный ресурс] // Eurasian Economic Commission (ECLAC/EEC). Mexico City, 2021. 114 p. URL: <https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/275/EEC-ECLAC-REPORT.pdf> (дата обращения: 10.05.2023).

Об авторе:

Чмырева Вера Александровна, научный сотрудник Центра постсоветских исследований Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института экономики Российской академии наук, кандидат исторических наук (Москва, Российская Федерация);
e-mail: verachmyreva@gmail.com

References

1. Akhunbaev A. M., Dauranov T. Sh., Kuznetsov A. S. [et al.] Eurasian Economic Integration 2020. Moscow: Eurasian Development Bank, 2020 [Electronic resource] // Eurasian Development Bank. URL: https://eabr.org/upload/iblock/d21/EDB_Integration_2020_2020_08_25.pdf (accessed: 10.05.2023). (In Rus.)
2. External Economic Relations of the post-Soviet Countries in the Context of Eurasian Integration / ed. by L. B. Vardomsky, A. G. Pylin. Moscow : Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, 2014. 218 p. [Electronic resource] URL: http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Vardomsky_Pylin_book_2014.pdf (accessed: 10.05.2023). (In Rus.)
3. Kalashnikov N. V., Nikolaeva L. B. Russia — Cuba: Evolution of Cooperation [Electronic resource] // Latin America [Latinskaya Amerika]. 2014. No. 7. P. 4–25. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21725937_58780343.pdf (accessed: 10.05.2023). (In Rus.)
4. Cuba on the Eve of Generations' Change / ed. by V. M. Davydov. Moscow : ILA RAN, 2017. [Electronic resource]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32498713_84757516.pdf (accessed: 10.05.2023). (In Rus.)
5. Razumovskiy D. V. Latin American Integration and Extra-region Cooperation. Prospects for Russia // World Economy and International Relations [Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya]. 2015. No. 8. P. 82–91. (In Rus.)
6. Kheyfets B. A. Transregional Reformatting of the Global Economic Space. Challenges for Russia. Moscow : Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, 2016. 86 p. (In Rus.)
7. Kheyfets V. L. The Place of Latin America in a Multipolar World: Views and Approaches of Russian Researchers // Latin America [Latinskaya Amerika]. 2021. No. 5. P. 50–68. (In Rus.)
8. Yakovlev P. P. Global Puzzles: Ibero-America in the Changing World. Moscow : ILA RAS, 2020. (In Rus.) DOI: 10.37656/978-5-6043459-6-2
9. Milosevich-Juaristi Mira. Rusia en América Latina: repercusiones para España [Electronic resource] // Documento de Trabajo. Real Instituto Elcano. 02.2019 Marzo 2019. URL: <https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2021/10/dt02-2019-milosevichjuaristi-rusia-en-america-latina.pdf> (accessed: 10.05.2023). (In Spanish)
10. The Eurasian Economic Union & Latin America and the Caribbean: A Transcontinental Partnership. Economic Commission for Latin American and the Caribbean [Electronic resource] // Eurasian Economic Commission (ECLAC/EEC). Mexico City, 2021. 114 p. URL: <https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/275/EEC-ECLAC-REPORT.pdf> (accessed: 10.05.2023).

About the author:

Vera A. Chmyreva, research scientist of the Center for Post-Soviet Studies, Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation), PhD in History;
e-mail: verachmyreva@gmail.com